

YAKKABOG' TUMANIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6557920>

Eshboyev Jo'rabek Baxodir o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Maqolada Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning xususiyatlari va inkoniyatlari tadqiq qilingan.*

Kalit so'zlar: *tadbirkorlik, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, kredit, imtiyoz, subsidiya*

Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani 1926 yil 29 sentyabrda tashkil etilgan bo'lib, maydoni 1,13 ming km², aholisi 265,9 ming kishi. Tumanda 60 ta Mahalla fuqarolar yig'inlari, 114 ta aholi punkti mavjud. Tuman hokimligi rasmi veb-sayti ma'lumotlariga ko'ra Yakkabog' tumanida jami 2300 dan ziyod korxonalar, tashkilot va savdo shoxobchalari ishlab turibdi. Jumladan, paxta tozalash, un tortish va "Sharobkonserva" zavodlari, "Yakkabog'teks" va O'zbekiston-Rossiya "Al-Ma'ruf" qo'shma korxonalarini, MTP, qishloq xo'jalik mashinalarini ta'mirlash korxonalarini, mikrofirmalar, fermer xo'jaliklari hamda madaniy va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari faoliyat ko'rsatadi [1].

Tuman statistik bo'limi ma'lumotlariga ko'ra Yakkabog' tumanida 2021 yili 567,0 mlrd. so'mlik sanoat mahsuloti, 359,1 mlrd. so'mlik iste'mol tovarlari, 2 098,4 mlrd. so'mlik qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi mahsuloti ishlab chiqarilgan, 346,2 mlrd. so'mlik kapital quyilmalar o'zlashtirilib, 804,1 mlrd. so'mlik chakana savdo aylanmasi amalga oshirilgan, 15,3 mln. AQSH dollari qiymatida eksport va 8,1 mln. AQSH dollari qiymatida import amalga oshirilgan. Aholi jon boshiga nisbatan hisoblaganda esa 2110,0 ming so'mlik sanoat mahsuloti, 1336,8 ming so'mlik xizmatlar, 7891,7 ming so'mlik qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi mahsuloti ishlab chiqarilgan, 1289,2 ming so'mlik kapital quyilmalar o'zlashtirilib, 2739,9 ming so'mlik chakana savdo aylanmasi amalga oshirilgan [2].

1-jadval

Yakkabog' tumanining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	2017 yil	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil	2021 y. 2017 y.ga nisb., %
Sanoat mahsuloti, (mlrd. so'm)	221,8	289,6	356,3	621,1	567,0	255,6
Qurilish, (mlrd. so'm)	134,7	175,3	283,4	291,7	342,3	254,2
Xizmatlar, (mlrd. so'm)	224,4	250,9	374,2	446,9	516,2	230,0
Qishloq xo'jaligi mahsuloti, (mlrd. so'm)	1086,5	1274,7	1388,7	1750,0	2098,4	193,1
Chakana savdo, (mlrd. so'm)	368,9	472,6	575,1	678,7	804,1	218,0
Eksport, (mln. AQSH dol.)	5,5	6,2	9,8	11,7	15,3	278,1
Import, (mln. AQSH dol.)	3,9	5,7	6,5	7,9	8,1	207,7

Manba: Yakkabog' tumanining statistik axborotnomasi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi. 2020 yil yanvar-dekabr

Yakkabog' tumanining statistik axborotnomasida ta'kidlanganidek "bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatimiz ichki bozorini tovar va xizmatlar bilan ta'minlashda, aholi bandligi va real daromadlarini oshirishda, resurslarni oqilona taqsimlash va ulardan samarali foydalanishda, ijtimoiy guruhlar daromadlarining nomutanosibligini kamaytirishda, iqtisodiyotning turli tarmoqlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yaxshilashda katta ahamiyatga ega bo'lib, islohotlarni chuqurlashtirishning asosiy katalizatori hisoblanadi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari bozor kon'yunkturasi o'zgarishlariga ham, iste'molchi talabi o'zgarishlariga ham tez moslashishga qodir bo'lib, iste'mol bozorida muvozanatni ushlab turishda muhim rol o'ynaydi" [2].

Tumanda tadbirkorlik sub'ektlari uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yishni avtomatlashgan tizimini bosqichma-bosqich joriy etish, ularni davlat tomonidan moliyaviy va huquqqiy qo'llab-quvvatlash, xorijiy investitsiyalarni jalb etish jozibadorligini oshirish va zarur shart-sharoitlar yaratish borasida amalga oshirilayotgan tadbirlar natijasida 2016-2021 yillarda ro'yxatdan o'tgan korxonalar soni 1267 dan 2059 birlikka yoki 62,5 foizga oshgan (1-rasm). 2021 yilda ro'yxatdan o'tgan 2059

korxonalarining 1986 tasi yoki 96,4 foizi faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, ularning 381 tasi yangidan tashkil etilgan.

- - ro'yxatdan o'tgan korxonalar
- - faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar

1-rasm. Yakkabog' tumanida davlat ro'yxatidan o'tgan va faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar soni, birlik

Manba: Manba: Yakkabog' tumanining statistik axborotnomasi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi. 2020 yil yanvar-dekabr

Yakkabog' tumanida 2021 yilda ro'yxatdan o'tgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari soni 1709, faoliyat ko'rsatayotganlari 1638 va shundan yangi tashkil etilganlari 371 tani tashkil etgan (2-rasm).

2-rasm. Yakkabog' tumanida davlat ro'yxatidan o'tgan va faoliyat ko'rsatayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni, birlik

Manba: Manba: Yakkabog' tumanining statistik axborotnomasi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi. 2020 yil yanvar-dekabr

Tahlillarga ko'ra Yakkabog' tumanida kichik tadbirkorlikni rivojlanishiga quyidagi omillar salbiy ta'sir ko'rsatmoqda:

- faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik sub'ektlarining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishi tarmoqlar bo'yicha keskin farqlanadi (2021 yilda savdo sohasida 419, sanoatda 3550, qishloq, o'rmon va baliqchilikda 341, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarda 53 ta, tashish va saqlashda 51, axborot va aloqada 12). Bu borada ayrim tarmoqlar salohiyati yaxshi ishga solinmagan [2];

- kichik tadbirkorlik sub'ektlarida ishlab chiqarishni moliyalashtirish uchun xususiy kapital yetarli emas, bank kreditlari garov ta'minoti yetishmasligi va rasmiylashtirish qiyinligi tufayli barcha tadbirkorlar uchun ochiq emas.

Tumanda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun quyidagilarni tavsiya etamiz:

- tumanning tabiiy-iqlim va resurs salohiyatidan kelib chiqib barcha tarmoqlarning kichik tadbirkorlikni rivojlantirish salohiyatini safarbar etish;

- kichik tadbirkorlar uchun uzoq muddatli va investitsion loyihalar uchun kreditlar ajratishni ko'paytirish va kredit foiz stavkasini Markaziy Bank asosiy foiz stavkasidan oshgan qismini davlat byudjetidan subsidiyalash;

- davlat-xususiy sherikligi asosida ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda kichik tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yakkabog' tumani Hokimligi rasmiy veb-sayti – www.yakkabog.uz.
2. Yakkabog' tumanining statistik axborotnomasi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi. 2020 yil yanvar-dekabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisidagi nutqi. 2021 yil 6 noyabr. www.prezident.uz.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli [Farmoni](http://www.lex.uz). www.lex.uz.